

Экспериментальное исследование и математическое моделирование процесса культивирования аскомицета *Penicillium chrysogenum*

Мендуга Эмини Жоржетт, магистрант
Темнов Михаил Сергеевич, кандидат технических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация. Целью работы было проведение экспериментальных и теоретических исследований процесса культивирования аскомицета вида *Penicillium chrysogenum*. Было установлено, что для получения биомассы аскомицета *Penicillium chrysogenum* (45 г/л на 6 сутки культивирования) можно рекомендовать питательную среду, содержащую в 16,4 г углерода (сахароза) и 4 г/л азота (нитрата натрия).

Ключевые слова: культивирование, биомасса, аскомицеты, математическое моделирование, *Penicillium chrysogenum*, антибиотики, пенициллин

Experimental research and mathematical modeling of ascomycete *Penicillium chrysogenum* cultivation process

Mendouga Emini Georgette, undergraduate student
Temnov Mikhail S., candidate of technical Sciences, associate Professor
Tambov State Technical University

Abstract. The objective of the work was to conduct experimental and theoretical studies of the process of cultivating ascomycete cultivation of the species *Penicillium chrysogenum*. It was found that a nutrient medium containing 16.4 g of carbon (sucrose) and 4 g/l of nitrogen (sodium nitrate) can be recommended for obtaining the biomass of ascomycete *Penicillium chrysogenum* (45 g/l on the 6th day of cultivation).

Keywords: cultivation, biomass, Ascomycetes, mathematical modeling, *Penicillium chrysogenum*, antibiotics, penicillin

Производство пенициллина является предметом большого количества исследований из-за его академического и промышленного значения. Аскомицет *Penicillium chrysogenum* является наиболее перспективным производителем пенициллина и поэтому активно изучается в лабораториях по всему миру [1]. В связи с этой целью работой является проведение экспериментального исследования по подбору состава питательной среды (источники углерода и азота) для наибольшего накопления биомассы этого аскомицета. Используемый в работе метод экспериментального проектирования дает значительное преимущество по сравнению с однофакторным подходом часто используемым для изучения процесса ферментации микроорганизмов [2].

Материалы и методы

Штамм микроскопического гриба *P. Chrysogenum* был получен из лаборатории кафедры ТОПХПФГБОУ ВО «ТГТУ». Маточную культуру выращивали на агаре Чапека при температуре 27°C в течение 96 ч.

Условия культивирования

Полученную маточную культуру выращивали на стандартной питательной среде состоящей из кукурузного экстракта 20 г/л, глюкозы - 40 г/л, фосфорнокислого калия - 0,5 г/л, нитрата натрия - 3 г/л, сульфата магния - 0,125 г/л, мелового молока - 5 г/л, в течение 72 ч при 27°C в термостате с интенсивной аэрацией и без перемешивания. Затем, выросший на поверхности мицелий использовался для второго эксперимента.

Таблица 1 - Состав питательных сред (ПС), используемых для культивирования микроскопического гриба *Penicillium chrysogenum*

Компоненты	Вариант			
	F M1	FM2	FM3	FM4
На 1000мл среды				
Глюкоза	40	40	/	/
Сахароза	/	/	20	20
Кукурузный экстракт	20	20	20	20
Хлорид аммония NH ₄ Cl	5	/	5	/
Калии фосфорнокислый	0,5	0,5	0,5	0,5
Натрии азотикислый NaNO ₃	/	3	/	3
Сульфат магния	0,125	0,125	0,125	0,125
Меловое молоко	5	5	5	5

Культивирование микроскопического гриба *Penicillium chrysogenum* в условиях второго эксперимента проводилось на средах FM1 и FM2 при 37°C и на средах FM3 и FM4 при 30°C (табл. 1). В конце культивирования биомассу аскомицета отделяют от культуральной жидкости фильтрованием, взвешивают, сушат и взвешивают повторно. Содержание сухого вещества биомассы микроскопического гриба определялось каждые 24 ч в течение 6 суток.

При создании математической модели процесса культивирования микроскопического гриба *Penicillium chrysogenum* (рис. 1) использовался полином степени, т.е. отрезок ряда Тейлора, в который разлагается известная функция:

$$y(x_1, \dots, x_2) = b_0 + \sum b_i \cdot x_i + \sum b_{ij} \cdot x_i \cdot x_j + \sum b_{iju} \cdot x_i \cdot x_j \cdot x_u + \sum b_{ii} \cdot x_i^2 + \dots$$

где b_0 – свободный член; b_i – линейные эффекты; b_{ij} – эффекты парного взаимодействия; b_{ii} – квадратичные эффекты; b_{iju} – эффекты тройного взаимодействия.

Рисунок 1 – «Черный ящик» процесса культивирования микроскопического гриба *P. chrysogenum*

Число возможных комбинаций двух факторов на двух уровнях равно $N = n^k = 2^2 = 4$.

$X_1(Z_1)$ – количество углерода, г

$X_2(Z_2)$ – количество азота, г

+ 1 – глюкоза 40 г (16г углерода в глюкозе)

+ 1 – кукурузный экстракт + NaNO_3 (0.7г азота в экстракте + 0.5г нитрате натрия)

- 1 – сахароза 20 г (8.42г углерода в сахарозе)

- 1 – кукурузный экстракт + NH_4Cl (0.7г азота в экстракте + 1.3г хлорид аммония)

Результаты и обсуждения

Выращивание микроскопического гриба на различных питательных средах показало, что варьирование качественным и количественным составом источников азота и углерода оказывает значительное влияние на выход биомассы аскомицета *P. Chrysogenum* (табл. 2).

Таблица 2 – Расширенная матрица планирования полного факторного эксперимента 2²

№ ПС	Z ₁	Z ₂	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃ =X ₁ · X ₂	Y[Бм], г/л
FM1	16	0.7	+1	+1	-1	-1	22,67
FM2	16	0.7	+1	+1	+1	+1	41,4
FM3	8.42	2	+1	-1	-1	+1	20,76
FM4	8,42	2	+1	-1	+1	-1	49,31

Органические азотсодержащие соединения и аммонийный азот обычно легко усваиваются микроорганизмами, нитраты – медленнее, так как азот нитратов должен сначала восстановиться и лишь затем может использоваться клеткой в процессе обмена веществ [4]. При этом содержание азота в среде при производстве биомассы гриба должно быть высоким до 600 мг азота на 1 л среды. Таким образом можно предположить, что в процессе культивирования на питательной среде, содержащей хлорид аммония, этот источник азота клетки будут использовать сразу до начала экспоненциального роста биомассы, и поэтому в итоге образуется меньше клеток, чем в присутствии нитрата.

Эту гипотезу подтверждают полученные данные (таб. 2) из которых можно сделать вывод о том, что при культивировании *P. Chrysogenum* на питательных средах, содержащих NH_4Cl в качестве источника азота наблюдается низкая концентрация биомассы (20,76–22,67 г/л). Однако обе формы неорганического азота (нитрат натрия и хлорид аммония) позволяют осуществить культивирование штамма гриба.

Методом регрессионного анализа было получено уравнение, которое описывает результаты проведенного эксперимента по подбору состава питательной среды имеет вид:

$$Y(x_1, x_2) = 146.2848 - 15.2504x_1 + 6.8049x_2 + 0.3073x_1x_2 + 0.4215x_1^2 - 2.9584x_2^2$$

Экспериментально полученная зависимость накопления биомассы мицелия микроскопического гриба от количества источника углерода и азота в питательной среде представлена на рис.2.

Полученная математическая модель была использована для решения задачи оптимизации состава питательной среды (количество азота и углерода) для достижения количества биомассы $\cong 45$ г/л.

Решение задачи оптимизации с использованием разработанной математической модели процесса накопления биомассы мицелия микроскопического гриба от количества источника углерода и азота в питательной среде позволило установить, что концентрация биомассы $\cong 45$ г/л будет достигнута при количестве углерода и азота в составе питательной среды 16,4 г/л и 4 г/л соответственно.

Рисунок 2 – Влияние источника углерода и азота на процесс накопления биомассы гриба *P. chrysogenum*

Выводы

Установлено, что количество биомассы аскомицета *Penicillium chrysogenum* при культивировании на питательной среде, содержащей в качестве источника углерода глюкозу или сахарозу, в присутствии хлорида аммония в качестве источника азота аналогично (22,67 г для глюкозы и 20,76 г для сахарозы), в то время как использование в качестве источника азота – нитрата натрия при использовании тех же источников углерода глюкозы, сахарозы повышает выход биомассы приблизительно в 1,8 раза и 2,4 раза соответственно. Таким образом, в результате решения задачи оптимизации для получения биомассы аскомицета *Penicillium chrysogenum* можно рекомендовать питательную среду, содержащую в 16,4 г углерода (сахароза) и 4 г/л азота (нитрата натрия).

Литература:

1. Justin P. Paul G.C, Nienow A.W., Thomas C.R Зависимость роста, морфологии, вакуолизации и продуктивности *Penicillium chrysogenum* в заквасках периодического действия от типа рабочего колеса и интенсивности перемешивания. [Dependence of *Penicillium chrysogenum* growth, morphology, vacuolation and productivity in fed-batch fermentation on impeller type and agitation intensity.]. *Biotech. Bioeng.* 59 no 6, 762-775 с
2. Teoh, Y.P., M.M. Don and S. Ujang, 2011. Улучшение питательных веществ с использованием статистической оптимизации для роста *Schizophyllum commune* и его противогрибковой активности против древесных деградирующих грибов каучуковой древесины [Nutrient improvement using statistical optimization for growth of *Schizophyllum commune* and its antifungal activity against wood degrading fungi of rubberwood]. *Biotechnol. Prog.*, no 28, 332-341 с
3. А.Н. Гайдадин. Применение полного факторного эксперимента при проведении исследований: метод. указания / сост. А.Н. Гайдадин, С.А. Ефремова. ВолгГТУ, Волгоград, 2008. -16 с.
4. Луканин А. В. Инженерная биотехнологии : основы технологии микробиологических производств. StudRef. Москва, 2017, 297 с